

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1431 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Maxmudov Nosir, TDIU professori, i.f.d.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., (PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., (PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Makhmudov Nosir, DSc, Prof., of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qurilish iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки	

и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старооращаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orzbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining	

funktional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	

The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonada faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	

Kichik sanoat zonalarini barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish 1083 Fatxullaev Izzatilla	1083
Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati..... 1087 Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	1087
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 1091 Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	1091
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari 1097 Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	1097
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari 1103 Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	1103
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari 1108 Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	1108
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni 1112 Halikov Saydilla Abdrahmonovich	1112
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari..... 1118 Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	1118
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari..... 1123 Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	1123
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari 1128 Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	1128
The evolution of economic terminology in the digital era 1133 Akramova Nozima Muzaffarovna	1133
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari..... 1137 Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	1137
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari 1142 Shamsiyev Nodir Muratovich	1142
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari..... 1150 I.A. Yuldashev	1150
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari..... 1155 Xolmamatov Farhodjon Kubaeovich	1155
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета..... 1160 Султанова Соня Махмудовна	1160
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population..... 1166 Abdullayeva Madina Kamilovna	1166
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati 1169 Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	1169
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 1175 Abdusalomov Dilshod	1175
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash..... 1179 Bayboboeva Firuza Nabijonovna	1179
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari..... 1184 Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	1184
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati 1190 Matkabalova Dilrom Xalilullaevna	1190

O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar.....	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	
Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain.....	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari.....	1213
Maftuna Ochiilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста.....	1221
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari.....	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarning shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari.....	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari.....	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni.....	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari.....	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dिल्фуза Gulomjanovna	

Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	
Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish.....	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni.....	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития.....	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyaqubovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	

TADBIRKORLIKDAGI INNOVATSION NAZARIYALARNING MAVJUD TERMINOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY MOHIYATI

Begmatova Shaxnoza Adxamovna

Millat Umid universiteti,

“Biznes boshqaruvi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

ORCID: 0000-0002-9838-2689

Irmatova Lola Ravshanovna

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Tadbirkorlik nazariyalarini tadqiq etish tadbirkorlik sohasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo tadqiqotlar hozirga qadar tadbirkorlik nazariyalarining aniq tizimga solinmaganligi, bu boradagi yondoshuvlar keskin farqlanishini ko‘rsatadi. Maqolada tadbirkorlik nazariyalarini asosiy empirik tadqiqotlar asosida qiyosiy tahlil qilingan. Ushbu nazariyalar bizga turli nuqtayi nazarlarni birlashtirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarimizni qayta yo‘naltirish uchun juda yaxshi imkoniyat yaratadi hamda turlicha qarashlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: innovatsiyalar, innovatsion tadbirkorlik, innovatsion faoliyat, innovatsion rivojlanish, innovatsion mahsulot, intensiv iqtisodiy o‘shish.

Abstract: The study of business theories plays an important role in the development of entrepreneurship. However, research shows that business theories have not yet been systematized, and approaches differ sharply. The article provides a comparative analysis of business theories based on basic empirical research. These theories provide us with a very good opportunity to redirect our efforts to unite different perspectives and offer different perspectives.

Key words: innovation, innovation entrepreneurship, innovation activity, innovation development, innovation product, intensive economic growth.

Аннотация: Изучение бизнес-теорий играет важную роль в развитии предпринимательства. Однако исследования показывают, что бизнес-теории еще не систематизированы, а подходы резко расходятся. В статье проводится сравнительный анализ бизнес-теорий на основе фундаментальных эмпирических исследований. Эти теории предоставляют нам очень хорошую возможность перенаправить наши усилия на объединение различных точек зрения и предложить разные точки зрения.

Ключевые слова: инновации, инновационное предпринимательство, инновационная деятельность, инновационное развитие, инновационный продукт, интенсивный экономический рост.

KIRISH

Tadbirkorlik iqtisodiy taraqqiyotning muhim omili ekanligi umumbashariy haqiqatdir. Ta’kidlash lozimki, bunday e’tirof uzoq yillar davomida mazkur muammoga nisbatan turli ilmiy maktab, yo‘nalishlar hamda amaliyotchilarning o‘zaro keskin va ziddiyatli fikrlari, yondashuvlarining (inkor etilgan, cheklangan va keng e’tirof etilgan) tadrijiy kurashi asosida shakllandi. Turli tadbirkorlik nazariyalarini tadqiq etish bizga turli nuqtayi nazarlarni umumlashtirishga qaratilgan sa‘y-harakatlarimizni qayta yo‘naltirish uchun juda yaxshi imkoniyat yaratadi hamda nafaqat nazariy, balki nazariy ta’limotlar asosidagi muqobil gipotezalarni sinab ko‘rishda juda muhim amaliy ahamiyatga ega tizimli yondashuvni taqdim etadi.

Dunyoda innovatsion tadbirkorlikning iqtisodiy tahliliga doir terminologik apparat, turli nazariy va metodologik bazis hamda amaliyot shakllangan bo‘lsa-da, ular ichki va tashqi omillar ta’sirida uzluksiz takomillashib bormoqda. Tadqiqotlar hozirga qadar tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari aniq tizimga solinmaganligi, bu boradagi yondoshuvlar keskin farqlanishini ko‘rsatadi.

Tadbirkorlik nazariyalari va empirik tadqiqotlar tahlili biznes innovatsiyalari va muvaffaqiyatining DNKsini xaritalashga o‘xshaydi. Bu nazariyalar sintezi iqtisod, psixologiya va ijtimoiy-madaniy omillar asosida noyob biznes modelini yaratish va rivojlantirishning ko‘p qirrali mohiyatini ifodalashda asos bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, ushbu ta’limotlardagi asosiy fikrlarni umumlashtirish asosida muvaffaqiyatga hissa qo‘shadigan omillarni va oldini olish kerak bo‘lgan xavflarni yaxshiroq anglash hamda dinamik iqtisodiyotda istiqbolli,

raqobatbardosh va innovatsion biznes modelini yaratish mumkin. Shunday ekan, hozirda xalqaro tadbirkorlik nazariyalari va empirik tadqiqotlar doirasida mumtoz deb e'tirof etilgan ba'zi definitisyalarni keltirish maqsadga muvofiq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish shart-sharoitlari va omillarini tadqiq etishga yo'naltirilgan qator ilmiy izlanishlarda innovatsion faoliyatga ustuvorlik berish bilan bog'liq ilmiy xulosalar muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalar va ular borasidagi tadqiqotlar turli davr olimlari nazariy qarashlarida turlicha ifodalanib kelgan. Maxsus adabiyotlarda tadbirkorlik yangi ish o'rinlari yaratishdagi ta'siridan tashqari, innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish va farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynashi e'tirof etilgan.

Innovatsiyalar nazariyasini ishlab chiqishda ya'ni texnologik bosqichlarning evolyutsi yasi bilan bog'liq muammolarni birinchi marta rus olimi N.D.Kondratev¹ o'zining uzun to'liqlar nazariyasida ilgari surgan. Uning fikrlarini keyinchalik avstriyalik olim Y.A.Shumpeter² rivojlantirgan. "Innovatsiyalar otasi "Godfather of innovation" nomi bilan shuhrat qozongan XX asrning birinchi yarmi iqtisodchisi Shumpeter (1883 1950) ilk bora innovatsiyalarga texnik taraqqiyotga erishishning asosiy quroli sifatida qarab ularni korxonalar uchun yuqori foyda keltirishning yagona va zarur vositasi ekanligini o'zining ko'p sonli tadqiqotlaridan kelib chiqib asoslab berdi. Shumpeterning mashhur "Ijodiy vayronagarchilik" argumentiga ko'ra, tadbirkor o'zini o'zi joriy qilganida, yangi mahsulot yoki texnologik innovatsiyani bozorga chiqarsa, u past mahsuldor firmalarni bozordan chiqarib yuboradi va shuning uchun yuqori mahsuldorlikka va iqtisodiy o'sishga olib keladigan raqobat muhitini yaratadi (Shumpeter, 1934).

G'arb olimlaridan dastlab K.Frimen³, P.Druker⁴, B. Lundvall, R. muhim kuch ekanligini aytib o'tganlar. MDH va rus tadqiqotchilaridan A.Busigin, Yu.Shvetsov, L.P.Goncharenko, V.A.Bikov, Ye.G.Kirsanova, Ye.V.Golovatskiy, V.A.Lopatin, Yu.V.Yakovets, K.N. Nazina, I.V. Bestujeva-Ladi singari olimlarning nashrlari soha jadallashuvida muhim turtki bo'ldi.

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan A.Abdullayev, Q.Muftaydinov, X.Aybeshovlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanishining boshqaruv tamoyillariga e'tibor qaratadilar. Boshqaruv tamoyillarida asosiy ustuvorlik innovatsion jarayonlarga asoslangan mahsulotlar assortimenti, ishlab chiqarishni takomillashtirishning strategik imkoniyatlari va mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish rejasiga bog'liqligi qayd etiladi.⁵ Sh.D.Ergashxodjayeva tadqiqotlarida tadbirkorlik faoliyatida innovatsion marketingning o'ziga xos xususiyatlari, asosiy rivojlanish bosqichlari, shakllari, turlari hamda uni korxonalar faoliyatiga tadbir etish yo'llari va usullariga asosiy e'tibor qaratadi.⁶ Q.B.Sharipov o'zining ilmiy tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tarmoq jihatidan ixtisoslashuv jarayonlarining samaradorligini oshirish innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishni talab etishini ta'kidlaydi.⁷ M.P.Eshov o'zining ilmiy tadqiqot jarayonlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmi va rag'batlantirish yo'llari innovatsion rivojlanishning asosiy omili sifatida o'rganadi.⁸ T.T.Jo'ra yev, R.A.Kalandarov tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlan-tirish ning kelajakdagi modellarini shakl lantirishni strategik jarayonlariga ustuvorlik beriladi.⁹ Sh.Sh.Boltayev, A.A.Raxmatov o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning obyektiv zaruriyati, tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishda qulay biznes muhiti, marketing va klsaterlarning o'rni va ahamiyatini yoritib beradi.¹⁰ O.A.Aripov kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanishini hududiy miqyosdan kelib chiqqan holda yaxshilashga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni qo'llash zaruriyatini qayd etadi.¹¹

1 Kondratev N. D., Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики. 1-е изд. — М., 1928. — 287 с.

2 Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: — Прогресс, 1982. 386 с.

3 Freeman.C. (1995), "The National System of Innovation in Historical Perspective", Cambridge Journal of Economics, No. 19, pp. 5–24

4 Drucker.P.F 2007, Management: tasks, responsibilities, practices, //Transaction Publishers, New Brunswick,N.J.; London.

5 Abdullayev A, Muftaydinov Q, Aybeshov X. Kichik biznesni boshqarish. Darslik. –T., "Moliya" nashriyoti, 2003-yil. 192 b .

6 Ergashxodjayeva Sh.D. Innovatsion marketing. Darslik.–T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2014. –178 bet.

7 Sharipov Q.B. Kichik tadbirkorlik faoliyatida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: "AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI" nashriyoti, 2020. 61 bet.

8 Eshov M.P. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollari. Monografiya.T, 2017. 80 b.

9 Jo'rayev T.T, Kalandarov R.A. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning real sektorini innovatsion taraqqiyotini ta'minlash. Ilmiy-ommabop risola. - T., 2019-yil., 52 b

10 Boltayev Sh.Sh, Raxmatov A.A. Tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning ayrim jihatlari. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 5, oktabr, 2019-yil

11 Aripov O.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini yaratish. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019-yil.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish yo'nalishlarini shakllantirish jarayoni mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Induksiya, deduksiya va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy toifa sifatida "innovatsiya" atamasi ilk bor avstriyalik iqtisodchi Y.Shumpeter tomonidan kiritilgan bo'lib,¹² uning fikricha, innovatsiya – bu tadbirkorlik ruhi bilan belgilangan ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyasi bo'lib, quyidagi guruhlarda namoyon bo'ladi: 1) yangi texnikani, yangi texnologik jarayonlarni yoki ishlab chiqarishning yangi bozor texnologiyalarini qo'llash; 2) yangi xossali (innovatsion) mahsulotni joriy qilish; 3) yangi xom-ashyoni qo'llash; 4) ishlab chiqarishni tashkil etishdagi va uning moddiy-texnik ta'minotidagi o'zgarishlar; 5) mahsulot sotishning yangi bozorlarini vujudga kelishi. Shumpeter nazariyasiga ko'ra, tadbirkor ushbu ishlab chiqarish omillari birlashtirilgan taqdirdagina mavjud bo'ladi. Kombinatsiyani saqlash tadbirkorlik faoliyati emas. Shumpeter fikricha, tadbirkor innovator, innovator esa yangi kombinatsiyalarni joriy qiluvchi shaxsdir.

Mazkur ta'rifdan "innovatsiya" atamasi "ixtiro" so'zi bilan sinonim emasligi ko'rinib turibdi, zero tadbirkorlik faoliyati yangiliklarni yaratish bilan emas, balki mavjud vositalardan tadbirkorlik asosida foydalanishni bildiradi. Bu fikrdan tadbirkorning innovator sifatidagi tushunchasi paydo bo'lib, qoidaga ko'ra, tadbirkorlik faoliyati asosida yangi bozorni tashkil qilish, yangi talablarni qondirish imkonini beradigan mahsulotlar yoki xizmatlar sohasida yangi kiritilgan tartib-qoida yotadi.

Shumpeter fikricha, tadbirkorlar innovatsiyalar kiritish asosida iqtisodiyotning statsionar aylanma oqimini o'zgartiradi va iqtisodiyotni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi. Uning nazariyasiga ko'ra, tadbirkorlar statik iqtisodiyotda o'z imkoniyatlarini to'liqonli amalga oshira olmaydi. Innovatorlar odatiy va monoton tadbirkorlik faoliyatidan umuman qoniqmaydilar. Uning fikricha, tadbirkorlik faoliyati faqat foyda olish bilan cheklanmaydi, ishlab chiqarish jarayonida yangi kombinatsiyalarni qo'llash asosida mahsulotga qiymat qo'shish lozim. Shumpeter ta'kidlaganidek ishlab chiqarishning "mutatsiyasi" iqtisodiyotda yangi qo'shilgan qiymatni yaratadi va bu jarayon texnik taraqqiyot elementlarining iqtisodiyotga qo'llanishi natijasida yuz beradi.

Innovator tadbirkor bozordagi narxlar, xarajatlar va daromadlarning muvozanatli siklini buzadi. Shu nuqtayi nazardan, Shumpeterning fikriga ko'ra, yangi mahsulot ishlab chiqarishni o'zlashtirgan, yangi texnologiyalarni joriy etgan yoki yangi bozorni ochgan tadbirkor ma'lum vaqt monopolistga aylanadi va o'zining monopol mavqeidan qo'shimcha daromad oladi. Va nihoyat, raqobatchilar tomonidan shunga o'xshash yangiliklarni tadbiq etish bilan vaqtincha monopoliya va shuning uchun monopol foyda ham yo'qoladi. Foydaning diskret xususiyati doimiy ravishda tadbirkorlarni innovatsiyalarni tadbiq etishga undaydi. Ushbu mantiqqa tayanadigan bo'lsak, innovatsiyalar iqtisodiy taraqqiyotning tabiiy elementi bo'lgan samarali monopoliyani vujudga keltiradi.

Y.Shumpeter "Innovatsion tadbirkor" iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va zamonaviy kapitalizmning yuksalishida muhim rol o'ynashini ilmiy asoslab berdi.¹³

Biroq Shumpeter nazariyasi quyidagi tanqidlariga uchradi:

– tanqidchilarning fikricha, Shumpeter nazariyasida tadbirkorning innovatsion funksiyalariga katta e'tibor qaratilgan. Unda tadbirkorlikning tashkiliy jihatlari e'tibordan chetda qolgan;

– tadbirkor ishlab chiqarish omillarining yangi kombinatsiyasini yaratsa, unda yetarlicha tavakkalchilik yuzaga keladi. Ammo Shumpeter tadbirkorning tavakkalchilik funksiyasini butunlay e'tiborsiz qoldirgan;

– Shumpeter nazariyasi faqat rivojlangan mamlakatlarda ko'proq qo'llaniladi, rivojlanayotgan mamlakatlarda innovatsion tadbirkorlar kam;

– nazariya nima uchun ayrim mamlakatlarda tadbirkorlik faoliyati boshqalarga qaraganda faolroq ekanligini tushuntirib bera olmaydi.

Ta'kidlash joizki, tadbirkorning innovatsion faoliyatlaridan biri bu yangi mahsulotni ishlab chiqarishda namoyon bo'ladi. Yangi mahsulot odatda jamiyatdagi muayyan muammoga yechim berish yoki aholi farovonligini oshirish uchun yaratiladi va bu o'z navbatida jamiyat taraqqiyotiga sabab bo'ladi. Darhaqiqat, yangi g'oyalarni izlash, ularni tadbiq etish tadbirkorlikning eng muhim va shu bilan birga eng murakkab vazifasidir, chunki, bu holda tadbirkordan nafaqat ijodiy fikrlash va muammoga yangi yechimlarni topish, balki jamiyatning kelajakdagi ehtiyojlarini oldindan ko'ra olish qobiliyati ham talab etadi. Yuqoridagi barcha tanqidlariga qaramay, Shumpeter nazariyasi tadbirkorlik nazariyalarining shakllanishidagi muhim bosqich sifatida qaraladi.

12 Шумпетер Й. Теории экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цикла конъюнктуры). - М.: Прогресс, 1982; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия, 1942.

13 Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung – Berlin: Duncker&Humblot, 1912.

Ko'pgina ilmiy davralarda Maykl Porter va Piter Drukerlarning tadbirkorlikning zamonaviy nazariyalari ham katta ahamiyatga ega. Ushbu nazariya mualliflari innovatsion tadbirkorlik kompaniyaning raqobatbardoshligini saqlashga ijobiy ta'sirini alohida qayd etdilar. Piter Drukerning 1985-yilda nashr etilgan "Innovatsiya va tadbirkorlik" nomli asari tadbirkorlik rivojiga katta hissa qo'shdi. Shumpeter nazariyasiga o'xshash fikrlarni P.Druker ham ta'kidlagan¹⁴: «...tadbirkorlarni fikrlashning innovatsion turi ajratib turadi. Innovatsionlik – tadbirkorlikning alohida instrumentidir». Bunda innovator tadbirkorning vazifasi – innovatsiyani biznesga joriy qilish yo'li bilan ishlab chiqarish usulini isloh qilish va inqilobiyashtirishdir. Bularning mohiyati – umuman yangi kiritilgan tartib-qoida va yangilikni tadbirkorlikning ajralmas qismi sifatida tan olishdir. Yangi kiritilgan tartib-qoida – bu yangi texnika va texnologiyalarni, tashkilotchilik va boshqarishning yaxshilangan, takomillashtirilgan usullarini o'zlashtirishdir.

Piter Druker J.B.Seyning tadbirkor haqidagi ta'rifini tahlil qildi. J.B.Seyning fikricha, "Tadbirkor iqtisodiy resurslarni unumdorligi pastroq hududdan yuqori unumdorlik va yuqori rentabellikga ega bo'lgan hududga o'tkazadi". Piter Druker esa tadbirkorni innovatsiyaning noyob agenti sifatida ko'rdi. Druker "Tadbirkor har doim o'zgarishlarni qidiradi, unga javob beradi va ulardan imkoniyat sifatida foydalanadi" deb ta'kidlaydi. Drukerning fikricha, muvaffaqiyatli innovatsion amaliyotlar tizimli va mashaqqatli mehnat natijasidir. Shuningdek, u tadbirkorlik jamiyati innovatsion tadbirkorlikning davlat yordami bilan uyg'unlashgan natijasidir, deb e'tirof etadi.

A.Smit "Tadbirkor - xo'jalik yuritish tahlikasini o'z zimmasiga oluvchi kapital egasidir" – deb qayd etgan. Tadbirkorlikdan olingan daromad, A.Smit fikricha, shaxsiy tavakkalchilik uchun olingan mukofot. Tadbirkor ishlab chiqarishni o'zi rejalashtiradi, tashkil etadi, ishlab chiqarish faoliyati natijalariga egalik qiladi. Biroq, u tadbirkorlikning konstruktiv, ijodiy tomoniga e'tibor bermagan. Adam Smit iqtisodiyotni o'z-o'zini tartibga soluvchi mexanizm sifatida qaragan. U raqobat mexanizmi avtomatik ravishda vujudga keladi va ishlaydi, deb hisoblagan. Shu tomondan qaraydigan bo'lsak alohida sektorlarni himoya qilish, ularga subsidiyalar berib ushlab qolishga harakat qilish, ba'zida bu uchun soliqlar joriy etib mamlakat chegaralarini yopish bozor iqtisodiyotining asosiy qoidalarga ziddir.

Professor K.Makkonell va S.Bryular tadbirkorlikni, asosida uzluksiz shartlar va talablar yotuvchi muhim faoliyat turi sifatida ta'rifladilar. Birinchidan, tadbirkor tovar va xizmatlar ishlab chiqarish jarayonida ishlab chiqarish omillarini birlashtiradi va "katalizator" vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, biznesni yuritish jarayonida u qarorlar qabul qilishdek murakkab bir vazifani o'z zimmasiga oladi. Uchinchidan, tadbirkor - tashkilotchi shaxs bo'lib, yangi ishlab chiqarish texnologiyalaridan foydalanib, yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga intiladi. To'rtinchidan, tadbirkor - bu tahlikaga boruvchi insondir. U nafaqat o'z mol-mulki, vaqti, mehnati bilan, balki o'z sheriklari, hissadorlari qo'shgan mablag'lar bilan xam tahlikaga boradi.¹⁵

Everett Xeygen esa tadbirkorlikda maqomni olib tashlash nazariyasini ilmiy asosladi. Xeygen o'z nazariyasida texnologik o'zgarishlar tadbirkorning ijodkorligi natijasida yuzaga kelishini alohida qayd etdi. Xeygen "Iqtisodiy kam ta'minlangan ozchilik guruhining ijodkorligi tadbirkorlikning asosiy manbaidir" deb ta'kidlaydi.¹⁶ Xeygen tadbirkorni amaliy va texnologik sohadagi muammolarga ijodiy yechim beruvchi shaxs sifatida ta'riflaydi. Bunday shaxs muammoga duch kelganda zavqlanish hissini tuyadi. Innovatsiyalar ijodkorlikni talab qiladi va bunday ijodkor shaxslar faoliyati iqtisodiy o'sishga sabab bo'ladi. Everett Xeygen tadbirkorlarni innovatsion mahsulot va xizmatlar yaratishga undaydigan turli omillar mavjudligini inobatga olib, imkoniyatlar subyektiv va tadbirkorlar noaniqlik tashuvchisi ekanligiga alohida ahamiyat berdi.

An'anaviy iqtisodiy nazariyadagi buzg'unchi innovatsiyalar va innovatsion tadbirkorlarning o'rni (unda bir xil natijalarni nazarda tutadigan ko'plab samaradorlik koeffitsiyentlari tavsiflanadi) nazariy tanqislikni keltirib chiqaradi. Jumladan, Baumol iqtisodiy nazariyaning ushbu sohasiga katta hissa qo'shdi va tadbirkorning roli iqtisodiy o'sishda muhim ekanligini ilmiy asosladi. Baumolning tadbirkorlik faoliyatiga oid iqtisodiy yondashuvi shuni ko'rsatadiki, tadbirkor iqtisodiyot modellarida asosan mavjud emas. Modellarida tadbirkorning yaratuvchanligi, zukkoligi, shuhratparastligi kabi masalalarni tahlil qilish imkoniyati yo'q. Uning fikricha, mavjud nazariyalar tadbirkor funksiyasini ifodalay olmaydi. Baumol oddiy gipotezani keltirdi. J.Baumolning ta'kidlashicha, tadbirkorlarning umumiy taklifi jamiyatlarda farq qiladi, iqtisodiy nazariya tadbirkorlikning rolini ham, uning taklifini ham qoniqarli tahlil qila olmadi.¹⁷ Gartner esa, «Biz tadbirkorlik faoliyatiga oid nazariy nuqtayi nazarimiz bo'yicha qilgan taxminlarimizdan bexabarmiz» deb hisoblagan.¹⁸

Xorij mamlakatlaridagi mavjud nazariy-metodologik bazisni asosan endogen va yarim endogen innovatsion iqtisodiy o'sish hamda R&D (*Research and Development*) va inson kapitalini rivojlantirish modellari tashkil etadi. Bunda ta'kidlash zarurki, barcha tadqiqotlar asosan R.Solou modeliga asoslanib boshlanadi. R.Solou

14 Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М.: Бук Чембер Интернешнл, 1992.

15 Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – Москва: Республика, 1992.

16 Everett Hagen. Entrepreneurship Development Theories | Theory of Social change by Everett Hagen. 1962.

17 Uilyam Baumol «Iqtisodiy nazariyadagi tadbirkorlik», 1968-yil, may, Amerika iqtisodiy sharhi. 1968.

18 Gartner, William B. (ed.) (2010) ENTER: Entrepreneurial Narrative Theory Ethnomethodology and Reflexivity. Clemson, SC: Clemson University Digital Press.

modeli¹⁹ barqaror sharoitlarda aholi sonining ko'payishini va texnologik taraqqiyot (progress) ning umumiy iqtisodiy o'sishga va ishlab chiqarish sur'atlarini barqaror o'sishga esa texnologik taraqqiyotning mavjudligi sabab bo'ladi deb e'tirof etadi. Bunda S.Chepelning fikricha²⁰, ular asosan texnik-texnologik taraqqiyot, innovatsiyalarni paydo bo'lishi va ularni amalga oshirish tartibini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Qator nazariyalar uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga bilimlar va innovatsiyalar ta'sirini turlicha ifodalaydi. Masalan, rivojlanishning generatsiya omillarini hisobga oluvchi endogenli o'sish modellari va Shumpeter modellari to'plangan bilimlar ko'lamidan doimiy foyda (qaytim) olish haqidagi fikrga asoslanadi. Yarim endogen o'sish modellari doirasida esa pasayib boruvchi qaytim (foйда) g'oyasi (Solou modelidagi mehnat va kapital omillarining pasayib boruvchi qaytimi g'oyasiga o'xshash) qo'llaniladi. Mos ravishda uzoq muddatli o'sishga erishishning quyidagi shartlari ham o'zgaradi: R&D sektori ko'lamini va uni qo'llash samarasini oshirish zarurligi (yarim endogen o'sish modeli); R&D sektori salohiyatini oshirish zarurligi (Shumpeter modeli). Bu qarashlarga qo'shimcha ravishda bir qator tadqiqotchilar (Romer, 1986; Lukas, 1988; Rebelo, 1991; Grossmann, Xelpman, 1991; Barro, Salai-Martin, 1995; Bazu, Vayl, 1998; Lukas, 1993; Ventura, 1997; Zayra, 1998; Bonfilioli, 2005; Madsen, 2009) endogenli o'sish modellarida moliyaviy faktorlar, liberallashtirish darajasi va islohotlar, davlat institutlarining sifati, iqtisodiyotning ochiqligi, inqirozni davriy qaytarilishi mumkinligini hisobga olinishi zarurligini isbotlab berganlar.²¹

Turli mamlakatlarning istiqbolli rivojlanishini baholash uchun endogenli o'sish modeli nazariyalarini amaliy qo'llash natijalarining tahlili²² u yoki bu mamlakat uchun ularning aniq turini turli nazariy yondashuvlar asosidagi muqobil gipotezalarini sinab ko'rishni talab qilinishini ko'rsatib bergan. Bunda iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshiruvchi innovatsion omilni faollashtirish sharoitlarida davlatlararo qiyoslash²³ va mavjud zaxiralar sifatini baholashga asoslangan tadqiqotlar ilk bor R.Solou va Y.Shumpeter modellari misolida ko'rib chiqilgan.

Iqtisodiy rivojlanish darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda insonlar tadbirkor bo'lishga idrok etilgan biznes imkoniyatlari yoki o'zini-o'zi rivojlantirish motivatsiyasi sabab bo'ladi. Rivojlanish darajasi past bo'lgan mamlakatlarda tadbirkorlar, asosan, ehtiyojga asoslangan shaxslar bo'lib, o'z-o'zini ish bilan ta'minlashdan boshqa imkoniyatiga ega emas. Biroq, bo'shliq innovatsion tadbirkorlik yondashuvining nazariy doirasidagi cheklovlar va uning milliy darajada ta'sirini o'lchash bilan belgilanadi. Rivojlangan mamlakatlarda tadbirkorlar ko'proq Shumpeter tipiga ega bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda ularning aksariyati do'kondorlardir.

Fikrimizcha, yuqoridagi barcha nazariyalardagi dominant fikr — bu shaxs va uning umumiy qadriyatlaridir. Shumpeterdan hozirgi kunga qadar yaratilgan barcha nazariyalar o'qimi tadbirkorlik tushunchasini jarayon va mahsulotlarda yangi omillar kombinatsiyasiga mos keladigan innovatsiyalarni yaratish qobiliyati bilan izohlanadi. Biz barcha mualliflar tadbirkorlikning psixologik nazariyasi konsepsiyasi bo'yicha o'z fikrlarini bildirgan degan xulosaga keldik. Chunki, yuqorida keltirilgan tanqidlarga qaramay, bu ta'limotlar tadbirkorlik rivojlanishi tarixidagi eng yaxshi nazariyalardan biri sifatida e'tirof etilib, tadbirkorlik faoliyati va uning evolyutsiyasida ma'lum psixologik motivlarni taqdim etadi.

Iqtisodiy ta'limotlar tarixida tadbirkorlik nazariyalari individual tashabbusga asoslangan bo'lsa, bugungi nazariyalar ijtimoiy va ekologik mezonlarni inobatga olgan holda yanada inklyuziv yondashuvni talab etadi. Ushbu nazariyalar muvaffaqiyatli biznesning asosiy tamoyillarini ifodalaydi hamda tadbirkorlik faoliyatini boshqaradigan motivlar, strategiyalar va maqsadlar haqida qimmatli ma'lumotlarni bayon etadi. Bu esa o'z navbatida, tadbirkorlik nazariyalaridan amaliyotda foydalanish ko'lamini hamda uning nazariy bazasini kengaytiradi va natijada tadbirkorlik faoliyatida yuqori qo'shilgan qiymatli innovatsion mahsulot ishlab chiqarishga yordam beradigan qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Tadbirkorlik nazariyalari evolyutsiyasi va empirik tadqiqotlar tahlili o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish zarurligi va innovatsiyalarning markaziy rolini e'tirof etdi. Ushbu konsepsiya biznes egalari har doim o'z korxonalarida o'sishni yanada rag'batlantirishning innovatsion usullarini qo'llashlari kerakligini isbotlaydi. Shu bois, tadbirkorlik faoliyatida o'zgaruvchan tendensiyalarni muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlari sifatida tan olish va ulardan foydalanish muhimdir.

O'zbekistonda innovatsiya va innovatsion faoliyatni o'z ichiga oluvchi innovatsion iqtisodiy o'sishning nazariy-metodologik bazisi va innovatsiyalar bozori faoliyat mexanizmi to'lik shakllanmagani, mos ravishda mamlakatimiz sharoitida innovatsiya omili, biznes va iqtisodiy rivojlanishning o'zaro bog'liqligini o'rganish masalalari yechimi yetarli emasligi bilan belgilanadi. Bunda aytish mumkinki, hozirda mamlakatimiz va uning

19 Solow Robert. A Contribution to the Theory of Economic Growth//Quarterly Journal of Economics, 1956, February, pp.65-94; Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function.//Review of Economics and Statistics, 39, 1957. -pp.312-320.

20 Экономический рост и инновации: теория, практика и моделирование//Исследовательский проект ИПМИ при поддержке ПРООН. Ташкент, 2010 (6.5-9, 6.42-45).

21 Экономический рост и инновации: теория, практика и моделирование//Исследовательский проект ИПМИ при поддержке ПРООН. Ташкент, 2010 (6.5-9, 6.42-45).

22 Sergio Cesaratto «Endogenous growth theory twenty years on: a critical assessment», n.559-Marzo, 2009. Bu muallif bilan bir qatorda F.Arizala, E.Cavallo, A.Galindo tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarni ham ko'rsatish mumkin.

23 Sergio Cesaratto «Endogenous growth theory twenty years on: a critical assessment», n.559-Marzo, 2009.

xududlari iqtisodiyotini davlatning zamonaviy makroiqtisodiy siyosati doirasida sanoat tarmoqlari va ularga hamohang kichik biznesning modernizatsiyasi va innovatsion rivojlanishini rag'batli qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ichki va tashqi talabni rag'batlantirish masalalarini yechishda innovatsion faoliyat va uning natijalari transferi va tijoratlashtirilishini faollashtirish, umuman tadbirkorlik faoliyatida yuqori qo'shilgan qiymatli innovatsion mahsulot ishlab chiqarish masalalari alohida ilmiy-tadqiqot obyekti sifatida o'rganilmagan.

Hozirda innovatsiyalar sohasidagi jahon tajribasida "innovatsiya", "innovatsion faoliyat", "innovatsion tadbirkorlik", "innovator tadbirkor", kabi tushunchalar mazmunini ifodalash bo'yicha turli yondashuv va ta'riflar mavjud bo'lib, ular bilan bog'liq boshqa definitiviyalar, tushunchalarning barchasini innovatsiya sohasiga oid shakllangan terminologik bazis deb tayanish mumkin hamda ularning bibliografik tahlililar asosida quyidagi umumlashgan xulosaga kelish mumkin:

Hozirda "innovatsiya" (ingliz tilida *innovation* – yangilik, yangilikni joriy etish, lotincha esa *innovatio* – yangilanish) atamasi asosan yangilik, yangilikni yaratish va joriy etish, o'zgarish ma'nosini berib, u inson hayotining barcha sohalarida (ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy, texnik, moliyaviy va h.k.) vujudga keluvchi intellektual-iqtisodiy-huquqiy-informatsion bazisli substansiya sifatida ijodiy faoliyatning yakuniy natijasi bo'lmish intellektual mulk obyekti (IMO) shaklida yangi yaratilgan mahsulot, texnologiya, xizmat va turli xarakterdagi tashkiliy-texnik yechimlar yoki ularning mavjudlariga nisbatan muayyan o'zgartirish, qo'shimcha va takomillashuvlar kiritilgan samaraliroq variantlari.

Innovatsion faoliyat – jamiyat farovonligi, taraqqiyoti hamda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy-siyosiy rivojlanishini belgilovchi ijodiyot metodologiyasi asosida raqobat va nafillik talablarini turli omillar ta'sirida qondiruvchi novatsiyaga erishishga va innovatsiyalarni yaratish, ularni hayotga joriy qilish va tijoratlashtirishga qaratilgan innovatsion jarayon hatti-xarakatlari.

Hozirgi kunda "innovatsion tadbirkorlik", «yuqori qo'shilgan qiymatli innovatsion mahsulot» **terminlari yangi bo'lib, uning mazmun-mohiyatini ochib berish va amaliyotda qo'llash katta ahamiyatga ega.** Iqtisodiy adabiyotlarda tadbirkorlik nazariyasiga ko'ra quyidagi ikki model o'zaro farqlanadi:

- an'anaviy (klassik) tadbirkorlik;
- innovatsion tadbirkorlik.

Birinchi model–tadbirkorlik tashkiloti tasarrufida mavjud resurslardan maksimal qaytarish hisobi bilan faoliyatni tashkil etishga qaratilgan klassik tadbirkorlik (an'anaviy, eskirib qolgan).

Ikkinchi model–korxonalar rivojlanishining yangi yo'llarini nazarda tutuvchi, innovatsiyalar yoki o'sish konsepsiyasi haqida gapirishga imkon beruvchi innovatsion tadbirkorlikdir. Innovatsion tadbirkorlik–yangilik yaratishning alohida ijodkorlik jarayonidir, xo'jalik jarayoni, uning zamirida muntazam yangi imkoniyatlarni izlash, innovatsiyalarga yo'naltirilganlik yotadi. Bu mavjud loyihani takomillashtirish yoki yangisini amalga oshirishdagi tavakkalchilikni, shuningdek, bu jarayonda yuzaga keladigan moliyaviy, ma'naviy va ijtimoiy javobgarlikni tadbirkor o'z zimmasiga olishga tayyorligi bilan bog'liq.

Innovatsion tadbirkorlik o'ziga xos yo'nalishdagi tadbirkorlik hisoblanadi. U bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishni, bu jarayonni muttasil takomillashtirib borishni, rakobatbardosh, o'rinbosar, yangi mahsulotlar ishlab chikarish, ilg'or, mexnat unumdorligi yuqori, mahsulotlar tannarxi arzonlashuviga imkon beruvchi texnologiyalar, texnikalar yaratilishi va ishlab chikarilishini tashkil etishni ta'minlaydi.

Innovator tadbirkor-bu foydalanilmagan imkoniyatlar va muammolarni analitik idrok etish orqali yechim topish hamda samarali qo'llay olish qobiliyati bilan boshqalardan ajralib turadigan shaxsdir. Innovatsion tadbirkorlik bozor sarhadlarini yangilashi, raqamlarga emas, balki umumiy ko'rinishga e'tibor qaratishi, mavjud talablar doirasidan chiqishi, strategik izchillikka amal qilishi, asosiy tashkiliy to'siqlarni yengib o'tishi, qiymat, foyda va inson omilining muvofiqligini ta'minlashi, strategiyaga yangicha yondashuvi bilan an'anaviy tadbirkorlikdan farq qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda bosqichma-bosqich o'tkazilayotgan chuqur iqtisodiy-ijtimoiy islohatlar sharoitida ushbu islohatlarni amalga oshirishning muhim bir vositasi hisoblangan davlatning fan-texnika va innovatsion siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Ushbu siyosat ilmiy-ijodiy va innovatsion faoliyatni hamda innovatsiyalar bozorini rivojlantirishda tashkiliy shart-sharoitlar va iqtisodiy-xuquqiy mexanizmlarini yaratadi. Biroq, innovatsiya sohasiga oid shakllangan terminologik bazis tarkibida ba'zi sinonim tushunchalar shaklan (jumalalar tuzilishi va ulardagi so'zlarning turlari va soni bo'yicha) farqlansada, lekin ularning ta'riflari mazmunan o'xshash bo'lganligi sababli, ushbu bazisda ilmiy manbalarda va mamlakatlar qonun xujjatlarida keltirilgan terminlarning ta'riflari to'liq standartlashtirilmagan desa bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, O'zbekistondagi me'yoriy-huquqiy hujjatlariga kiritilgan yoki kiritilishi kutilayotgan atama va tushunchalar kelajakda takomillashib xalqaro terminologiyaga mos ravishda standart

shakl va mazmunga ega bo'lishi ehtimoldan holi emas. Chunki faqat qat'iy (standartlashtirilgan) terminologiya va nazariy qarashlarga asoslangan qonun va me'yoriy-huquqiy xujjatlar chiqarilishi innovatsiya sohasi va innovatsiyalar bozori mazmuni hamda innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga mos keladigan metodologiya, qonuniyatlar va xulq-atvor qoidalarini ifodalashga qodir bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Кондратов Н. Д., Опарин Д. И. Большие циклы конъюнктуры: Доклады и их обсуждение в Институте экономики. 1-е изд. — М., 1928. — 287 с.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: — Прогресс, 1982. 386 с.
3. Freeman.C. (1995), "The National System of Innovation in Historical Perspective", Cambridge Journal of Economics, No. 19, pp. 5–24
4. Drucker.P.F 2007, Management: tasks, responsibilities, practices, //Transaction Publishers, New Brunswick,N.J.; London.
5. Abdullayev A, Muffaydinov Q, Aybeshov X. Kichik biznesni boshqarish. Darslik. –T., "Moliya" nashriyoti, 2003-yil. 192 b.
6. Ergashxodjayeva Sh.D. Innovatsion marketing. Darslik.–T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2014. –178 bet.
7. Sharipov Q.B. Kichik tadbirkorlik faoliyatida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: "AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI" nashriyoti, 2020. 61 bet.
8. Eshov M.P. O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollari. Monografiya.T, 2017. 80 b.
9. Jo'rayev T.T, Kalandarov R.A. Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning real sektorini innovatsion taraqqiyotini ta'minlash. Ilmiy-ommabop risola. - T., 2019-yil., 52 b.
10. Boltayev Sh.Sh, Raxmatov A.A. Tadbirkorlikni innovatsion rivojlan-tirishning ayrim jihatlari. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 5, oktabr, 2019-yil
11. Aripov O.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ishbilarmonlik muhitini yaratish. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2019-yil.
12. Шумпетер Й. Теории экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита, процента и цикла конъюнктуры). - М.: Прогресс, 1982; Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия, 1942.
13. Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichenEntwicklung – Berlin: Duncker&Humblot, 1912.
14. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М.: Бук Чембер Интернешнл, 1992.
15. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – Москва: Республика, 1992.
16. Everett Hagen. Entrepreneurship Development Theoriyes | Theory of Social change by Everett Hagen. 1962.
17. Uilyam Baumol «Iqtisodiy nazariyadagi tadbirkorlik», 1968-yil, may, Amerika iqtisodiy sharhi. 1968.
18. Gartner, William B. (ed.) (2010) ENTER: Entrepreneurial Narrative Theory Ethnomethodology and Reflexivity. Clemson, SC: Clemson University Digital Press.
19. Solow Robert. A Contribution to the Theory of Economic Growth//Quarterly Journal of Economics, 1956, February, pp.65-94; Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function.//ReviyewofEconomicsandStatistics, 39, 1957. -pp.312-320.
20. Экономический рост и инноватсии: теория, практика и моделирование//Исследовательский проект ИПМИ при поддержке ПРООН. Ташкент, 2010 (б.5-9, б.42-45).
21. Экономический рост и инноватсии: теория, практика и моделирование//Исследовательский проект ИПМИ при поддержке ПРООН. Ташкент, 2010 (б.5-9, б.42-45).
22. Sergio Cesaratto «Endogenous growth theory twenty years on: a critical assessment», n.559-Marzo, 2009. Bu muallif bilan bir qatorda F.Arizala, E.Cavallo, A.Galindo tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarni ham ko'rsatish mumkin.
23. Sergio Cesaratto «Endogenous growth theory twenty years on: a critical assessment», n.559

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

